

BADIIY ASAR DINAMIKASINI BELGILASHDA SHAMOL DETALINING VAZIFASI

Gafurova Dilobar G‘ayratliyevna

Farg‘ona davlat universitetining 3-bosqich doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20252153>

Annotatsiya. Maqolada badiiy asar syujeti, voqealar oqimi, qahramon xarakterining tizimli rivojlanib borishi asardagi peyzaj tasviri, xususan, shamol harakatlari bilan parallel ravishda o‘zgarishi o‘rganilgan. Shamol detalining obrazlashuvi, dinamik tarzda o‘shib borishi zamonaviy yozuvchi Isajon Sultonning bir qator asarlari misolida tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “Ozod” romani, shamol detali, ramziy detal, ahli ma’ni, dinamik o‘shib, parallel rivojlanish, badiiy asar kulminatsiyasi.

Abstract. The article examines how the plot of a literary work, the flow of events, and the sequential development of a character's personality change in parallel with the depiction of the landscape, specifically the movements of the wind. The representation and dynamic evolution of wind details are analyzed through the example of several works by the contemporary writer Isajon Sultan.

Keywords: The novel, the wind detail, symbolic detail, people of meaning, dynamic growth, parallel development, the climax of a literary work.

Аннотация. В статье рассматривается, как сюжет художественного произведения, течение событий, последовательное развитие характера героя изменяются параллельно с изображением пейзажа в произведении, в частности, движениями ветра. Изображение и динамическое развитие деталей ветра анализируются на примере ряда произведений современного писателя Исажона Султана.

Ключевые слова: Роман “Ozod”, деталь ветра, символическая деталь, люди смысла, динамический рост, параллельное развитие, кульминация художественного произведения.

Isajon Sul-ton o‘ziga xos uslubga ega ijodkor bo‘lib, romanlarida yangi yo‘l, usul, oqim tanlaydi. Adabiyotshunos olim B.Sarimsoqov “Nazariy jihatdan san‘at asari tabiatga, hayotga taqlidan yaratiladi. Biroq bu taqlid hayotning oddiy nusxasidan iborat bo‘lmasligi lozim. Ijodkor yaratgan badiiy voqeylik hayot haqiqatiga mos, lekin o‘ziga asos bo‘lgan ana shu voqeylikdan ustun bo‘lmog‘i lozim. Hayotga taqlid badiiy ijodda muayyan iste‘dod his-tuyg‘usi, tafakkuri, ideali ta‘sirida umuminsoniy qadriyatga bo‘lgan yangicha badiiy hayot yaratish demakdir”,² deb yozadi. I.Sulton asarlarida aynan mana shu hayot bilan hayol chegarasi, ro‘yob va ro‘yoning uyg‘unligi kuzatiladi, shu bois ijodkorni anglash o‘quvchidan badiiy tayyorgarlikni talab qiladi. Xususan, “Ozod” romanida muallif obyektiv voqelikdan chekinib, hayoliy va majoziy manzaralar yaratadi, tasavvuf va ramziylik asarga takrorlanmas badiiy shakl va mazmun bag‘ishlaydi. Ko‘z ilg‘amas hodisalarni ko‘ra olishi, yo‘qlikdan borlikni topishi, akslardagi ma‘no qatlamlari asarning mazmun-mohiyatini ichidan nurlantirib turadi. Voqealar ramziylashadi, hikmat va rivoyatlarga to‘yinadi. Buning natijasida asar badiiyati takomillashib, ta‘sirchanligi ortadi: ”Isajon Sul-ton asarlariga xos yoqimli lirizm, Sharq adabiyotiga xos sokin

²Саримсоқов Б.. Бадиийлик асослари ва мезонлари.Тошкент.Фан.2004.Б.97.

bayon, xalq ertaklarining rivoyaviy uslubi, baʼzan esa mashhur jahon adiblarining asarlariga ergashish kabi koʻpdan-koʻp xususiyatlar mening diqqatimni tortadi”¹. Mazkur asarni olam va odamning Sharqona konsepsiyasi yangicha ifoda uslubida talqin etiladi. Ijodkor islom taʼlimoti va Sharq mumtoz adabiyoti namunalariga tayanadi. Syujetda asosiy obraz bilan ramziy obrazning uygʻunlikda harakatlanishi asarda arxitektonik yaxlitlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Asardagi turli hikmatlar, shoir va yozuvchilardan iqtiboslar keltirilishi muallifda oʻquvchiga adabiyotni ramziy shaklda yetkazish gʻoyasi boʻlganini koʻrsatadi. Real ifoda ostida majoziy tasvirning boʻrtib turishi bosh qahramon Ozodning botiniy olamlarga safar qilish jarayonlarida yaqqol koʻrinadi. “Ozod” hali hayotda roʻy bermagan holatlarni tahayyul orqali xuddi roʻy bergandek hosil qila bilish hikmati haqida yozilgan goʻzal asardir”². Asar poetikasida Alisher Navoiyning “Lison ut-tayr” dostoni taʼsiri seziladi. “Toshkesar” boʻlimida safarga chiqqan yigitning Iskandar devori tomon ketayotganini eshitgan toshkesar unga Navoiyning fikrlari bilan soʻzlaydi: “Bu yoʻlda xunobadan iborat daryolar bor, xunoba emas, zahar-zaqqum, deyilsa yanada toʻgʻri boʻlar. Togʻlari ham osmonga tigʻ tortgan, u tigʻlarning barchasi shavqatsiz ravishda qon toʻkaman deb turibdi..”³. Mazkur parcha “Lison ut tayr” dostonining “Qushlar diqqa bordurt bilan soʻrganlaridan soʻngra Hudhud Simurgʻdan nishonlar aytgani” deb nomlangan oʻn yettinchi fasldan olingan boʻlib, asl varianti quyidagicha:

“Beshalar muhlik balolardin toʻlo,
Shoxi-anduhu, taab, bargʻi- balo”..

Ozodning maqsadi “ahli maʼni”ni topish ekani, va “Assalomu alaykum, ey, ahli maʼni” deb aytishi ham “Lisonut tayr” ni eslatadi. Ahli maʼni qiyofasi tavsifi uchun Professor A.Rasulovning fikri juda oʻrinlidir: “Tevaragimizdagi dunyo sobit va oʻzgarmas, undagi hodisalar senda akslanadi, sen ularga qiymat berasan. Qiymat berganing qadrli, bermaganing beqadr, deydi yozuvchi. Ozod romani boshdan-oyoq shu asosga qurilgan”⁴. A.Navoiy ahli maʼni ahli suratdan farq qilib, zohirga qarab, botinni koʻradiganlar ekanini aytadi. Dostondagi parchalarning roman matnida modifikatsion uygʻunlashuvi mazmuni boyitib. mumtoz falsafa – olam va odamning sharqona konsepsiyasi muallif tilidan zamonaviy yoʻsinda bayon etiladi. “Lisonut tayr”dagi yetti vodiyni Ozod ham bosib oʻtadi, hikmatlar maʼnosini ochishda Hudhud yerini shamol egallaydi. Mazkur yetti vodiyni va yetti makonni solishtirib koʻrilsa, mohiyatan bir-biriga yaqinligi anglashiladi.

Asarda shamolning turli rakurslarda berilishi, syujet dinamikasi kesimida harakatlanishi yaqqol koʻrinadi. Dastlab “yomgʻir isini anqitib esgan sarsari shabada”(detal) voqealar rivojida quch-qudrat kasb etib, roviy, donishmand, murabbiy (obraz) sifatlarini oʻzida namoyon etadi. Bu esa roman koʻlamdorligini kengaytiradi. “Shamol - oʻzgarishlar timsoli demak, u oddiy shamol emas, tafakkur shamoli”⁵. Ijodkor yaratgan har bir yangi obraz, yangi bir xilqat, yangi bir kashfiyotdir.

Asar kompozitsiyasi kulminatsiyaga yaqinlashar ekan, shamolning detal xususiyatidan chiqib, obrazlashishini koʻrish mumkin:“Adibning “Ozod” romanida shamol, “Onaizorim”

¹ Qoʻchqorova M. *Yoshlik*, 2017–4 <https://saviya.uz/shaxsiy-tarbiya/hikoyaning-sehrli-dunyosi/>

² Yetuklik jozibasi. Toshkent. 2017. B.8.

³ Qarang: Alisher Navoiy..Lison ut-tayr.nasriy bayon. -Toshkent. Gʻafur gʻulom nomidagi Adabiyot va sanʼat nashriyoti 1991. b.38

⁴ Rasulov A. Akslar falsafasi. Isajon Sulton basri badiiyati. Toshkent. Turon zamin ziyo. 2017. B.32

⁵ Yetuklik jozibasi. Toshkent. 2017. B.33.

qissasida ariq suvi, “Qismat” hikoyasida baliq obraz darajasiga ko’tarilgan”⁶. Shamol Ozodni baxt lolasi sari yetaklab ketar ekan, “olg’a-olg’a” deb shivirlaydi: “– Men seni taniyman,-dedi Ozod, hayron bo’lib. – men ham seni taniyman,-dedi shivirlaguvchi. –Bundan bu yog’iga sening yo’l ko’rsatguvching menman”⁷. Shu o’rinda endi shamol detal emas, obraz qiyofasini kasb etadi. Chunki endi u mohiyatini o’zgartirdi, yerlarni changitadigan, bulutlarni quvadigan oddiy shamol, shabada emas, yo’l ko’rsatuvchilik vazifasini boshladi. Bunday obrazlar inson ma’naviy dunyosini boyitadi, ruhiyatini bardam qiladi. Shamol qahramondagi ozod ruhga, uni ulg’aytirgan, tarbiyalagan xalqning erkiga ishora hamdir. “Real borliqdagi inson ruhiyatidagi turli-tuman o’zgarishlar va kechinmalarni ijodkor o’z ongi, dunyoqarashi, estetik ideali, g’oyaviy maqsadi orqali sintez qilishi oqibatida badiiy obraz shakllanadi”⁸. Shamol obrazini shamoldagi xususiyatlarga ko’ra birinchi navbatda ozod ruh deb olish mumkin.

Ozod yo’lga chiqqan vaqtdan asardagi syujet chizig’i boshlanadi. Dastlabki ma’nalarga yo’liqarkan, sir-asrorlar mag’zini chaqar ekan, uning ongida yuksalish, tafakkurida rivojlanish, ruhiyatida poklanishning ilk simptomlari paydo bo’ladi, bu holat asar dinamikasida yuqorilashni yuzaga keltiradi. Ya’ni voqealar rivoji davomida qahramon obrazi o’sib, takomillashib, mukammallik kasb etib boradi. Peyzaj orqali qahramon ruhiyatini ikki xil usulda ko’rsatish mumkin. Bular “qahramon ruhiy holatini tabiat tasviri bilan parallel ravishda tasvirlash, qahramon va peyzajni bir-biriga qarama-qarshi, ya’ni kontrast usulda tasvirlash”⁹. Romanda shamol ham qahramon bilan parallel o’sib borishi shabada, shamol, bo’ron holatlariga o’tishi natijasida asar dinamik ko’rsatgichining tobora yuqorilashida ko’rinadi. Ozodning moddiyatdan ma’naviy olamlarga o’tishi, hikmatlarni anglashi bevosita shamoldagi murabbiylik xususiyatlarning namoyon bo’lishi natijasida yuz beradi. Demak, asar dinamikasining harakatga kelishi shamolning harakati bilan uzviy ravishda bog’liqdir. Olim Abdug’afur Rasulov asardagi shu holatni quyidagicha izohlaydi: “Shamol – o’zgarishlar timsoli. U taqdirhlarni ham o’zgartirishi mumkin, deydi Isajon. “Ma’no dashtlaridan ilgarilab borganing sayin kutilmagan hodisalarga duch kela boshlaysan”, deydi shamol”¹⁰.

Shamol Ozodni ham ma’naviy olamlarga olib kiradi. U bilan yonma- yon borayotgan o’quvchi turli donishmand ijodkorlar, shoirlar, asar qahramonlariga ro’baro’ bo’ladi. Voqealar ijodkor tahayyulida yuz beradi, botinida tajalli etgan hikmat haqiqatlarni anglatadigan donishmand qahramonning ramziy hamrohi-shamol edi. Shu tariqa shamolning roviylik xususiyati ochiladi: “Bu ko’rganlarning hammasi to’zon,-dedi shamol.-Bo’lib o’tgan voqealar, hodisalar, tarixlar va kishilar to’zon bo’lib yotadilar bu yerda..”¹¹. N. Eshonqulning fikriga ko’ra, aslida roviy(shamol) muayyan qiyofadagi muallifning o’zidir. U roviy nomi ostida o’quvchiga voqelikka daxldor fikr-mulohazalarini yetkazadi. “Roviy asardagi adibning o’zligidir”¹². Ijodiy olam o’zlikning ochilishi, o’zlikni ifoda etish olami. “Ozod” romanida roviy shamol vositasida adib o’z qarashlarini bayon etadi.

Shamol Ozodni voqealar orasidan olib o’tadi, ba’zan Ozodga ota maqomida murojaat qiladi. Ba’zan yigitning shuurida yarq etgan aql-zakovatni tuyganida qoniqish bilan

⁶ file:///C:/Users/User/Downloads/92%20(10).pdf International Conference on Developments in Education Hosted from Amsterdam, Netherlands <https://econferencezone.org> April 30th

⁷ I.Sulton.Ozod.Toshkent.2011.B.15.

⁸ Саримсоқов Б. И. Бадийлик асослари ва мезонлари. – Тошкент, 2004. – Б. 13.

⁹ N.M.Norpulatova.Peyzaj va badiiy mahorat. Oriental renaissance innovative educational natural and social sciences.2024,iyul.

¹⁰ <https://www.google.com/search/shamolli+kecha+hikoyasi+haqida>

¹¹I.Sulton.Ozod.Toshkent.2011.B.20.

¹² N.Eshonqul. Mendan mengacha.Toshkent,2014.B.123.

to'liqlanadi. Uni yangi ma'no olamlariga olib kirayotganda shamolning guvillashi viqor va haybat kasb etadi. Shu yo'sinda Ozodga shijoat bag'ishlaydi. Asarda shamolning holati, kayfiyati voqealar yo'siniga qarab belgilanadi. Ozod shamolga ba'zan “shaxs” sifatida ta'rif beradi. Yo'ldagi yarmigacha qumga ko'milib yotgan ko'za ham shamol o'zgarishlari ostida sado chiqara boshlaydi, u to'satdan Navoiy bo'lib nido qiladi. Yigitga bebaho o'gitlar bergan, hodisalar tagzamiridagi haqiqatlatni oydinlashtirgan donishmand shamol Iskandar devori qarshisida yanada shiddat bilan esib, Ozodni yuksakka ko'taradi. Sababi – Ozod butkul poklandi, barkamollikka erishdi, Haqqa yetishdi. Tevarakdagi barcha maxluqotga muboraklik maqomini bera olish darajasiga yetib keldi. Shuning uchun ona tuproqqa muqaddaslik, unga yo'l ko'rsatgan Ahli ma'niga muboraklik maqomini berdi. Shamolni amriga itoat ettirdi. Asar boshidan yigitga maslahatgo'y, ustoz bo'lib kelayotgan shamol endi sukut saqladi va bo'ysundi. Ozodni yuksaklarga ko'tarish bilan birga yoyilib ortda qolib ketgan qishloq uzra ham esdi: “Avom shamolni qanday bo'lsa shunday – kundalik oddiy hodisa sifatida ko'rmoqda, hikmatdan bexabar dehqon “ekinlarimni payhon qilding”, deb yozg'irmoqda, qishloq ayoli “kirlarimni yer bilan bitta qilding”, deb qarg'amoqda... ayni paytda bu shamol Ozodni hikmat cho'qqisi sari ko'tarmoqda”¹³. Asarda shamol voqealar bilan parallel rivojlanib dinamik obraz darajasini egallaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Sarimsoqov B. Badiiylik asoslari va mezonlari. – Toshkent. Fan, 2004.
2. Alisher Navoiy. “Lison ut-tayr” nasriy bayon. – Toshkent: G'afur g'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 1991.
3. Rasulov A. Akslar falsafasi. Isajon Sulton basri badiiyati. – Toshkent: Turon zamin ziyo, 2017.
4. I. Sulton. Ozod. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2011.
5. N.Eshonqul. Mendan mengacha. – Toshkent: Akademiya nashr, 2014.

¹³ Isajon Sulton nasri badiiyati. (Ilmiy maqolalar, taqrizlar, adabiy suhbatlar, maktublar). –Toshkent:Turon zamin ziyo.2017.